

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятлов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ
ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА****Ризаев Ж.А., Агабабян Л.Р., Есжанова А.А.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Гестационный сахарный диабет (ГСД) — значимая причина акушерских и перинатальных осложнений. Международные исследования демонстрируют устойчивую связь ГСД с возрастом ≥ 35 лет, повышенным индексом массы тела (ИМТ), семейным анамнезом сахарного диабета и предшествующим ГСД. Ранняя стратификация риска требует оценки клинико-анамнестических и лабораторных показателей. Цель: определить клинико-анамнестические и лабораторные предикторы ГСД для создания прогностической модели. Материалы и методы: ретроспективное исследование «случай–контроль» (600 беременных: 300 с ГСД и 300 без). Анализировали ИМТ, экстрагенитальную патологию, исходы родов и маркеры углеводного обмена; применяли непараметрические методы, ROC-анализ и логистическую регрессию. Результаты: ожирение выявлено у 31,0% при ГСД против 9,0% в контроле ($p < 0,001$); хроническая артериальная гипертензия — у 15,0% только в группе ГСД ($p < 0,001$). Риск преэклампсии выше ($OR = 2,29$; 95% CI: 1,06–4,93; $p = 0,029$). Наибольшая прогностическая ценность у HbA1c ($AUC = 0,792$) и гликемии натощак ($AUC = 0,787$); их комбинация ($AUC = 0,849$; $p < 0,001$) обеспечивает 90% точности классификации.

Ключевые слова: гестационный сахарный диабет, ожирение, хроническая артериальная гипертензия, гликированный гемоглобин, гликемия.

**CLINICAL, ANAMNESTIC AND LABORATORY PREDICTORS OF GESTATIONAL DIABETES
MELLITUS****Rizaev J.A., Agababyan L.R., Yeszhanova A.A.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Gestational diabetes mellitus (GDM) is a significant cause of obstetric and perinatal complications. International studies have demonstrated a consistent association of GDM with maternal age ≥ 35 years, elevated body mass index (BMI), a family history of diabetes mellitus, and a history of GDM in previous pregnancies. Early risk stratification requires assessment of clinical, anamnestic, and laboratory indicators. Objective: to identify the clinical, anamnestic, and laboratory predictors of GDM for the development of a prognostic model. Materials and methods: A retrospective case-control study was conducted involving 600 pregnant women: 300 with GDM and 300 without GDM. BMI, extragenital pathology, delivery outcomes, and markers of carbohydrate metabolism were analyzed. Nonparametric methods, ROC analysis, and logistic regression were applied. Results: Obesity was identified in 31.0% of women with GDM compared with 9.0% in the control group ($p < 0.001$); chronic arterial hypertension was observed only in the GDM group, in 15.0% of cases ($p < 0.001$). The risk of preeclampsia was higher ($OR = 2.29$; 95% CI: 1.06–4.93; $p = 0.029$). The highest predictive value was demonstrated by HbA1c ($AUC = 0.792$) and fasting glycemia ($AUC = 0.787$); their combination ($AUC = 0.849$; $p < 0.001$) provided 90% classification accuracy.

Keywords: gestational diabetes mellitus, obesity, chronic arterial hypertension, glycated hemoglobin, glycemia.

**ГЕСТАЦИОН ҚАНДЛИ ДИАБЕТНИНГ КЛИНИК-АНАМНЕСТИК ВА ЛАБОРАТОР
ПРЕДИКТОРЛАРИ****Ризаев Ж.А., Агабабян Л.Р., Есжанова А.А.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Гестацион қандли диабет (ГҚД) акушерлик ва перинатал асоратларнинг муҳим сабабларидан бири ҳисобланади. Халқаро тадқиқотлар ГҚДнинг ёши 35 ва ундан катта бўлиш, тана масса индекси (ТМИ) юқорилиги, қандли диабет бўйича оилавий анамнез ва аввалги ҳомиладорликларда ГҚД кузатилганлиги билан барқарор боғлиқлигини кўрсатади. Хавфни эрта стратификация қилиш клиник-анамнестик ва лаборатор кўрсаткичларни баҳолашни талаб қилади. Мақсад: прогностик модел яратиш учун ГҚДнинг клиник-анамнестик ва лаборатор предикторларини аниқлаш. Материаллар ва усуллар: 600 нафар ҳомиладор аёл иштирокида ретроспектив «ҳолат–назорат» тадқиқоти ўтказилди (300 нафар ГҚД билан, 300 нафар ГҚДсиз). ТМИ, экстрагенитал патология,

тузруқ оқибатлари ҳамда углевод алмашинуви маркерлари таҳлил қилинди; нопараметрик усуллар, ROC-таҳлил ва логистик регрессия қўлланилди. Натижалар: семириш ГҚД гуруҳида 31,0% ҳолатда, назорат гуруҳида эса 9,0% ҳолатда аниқланди ($p < 0,001$); сурункали артериал гипертензия фақат ГҚД гуруҳида 15,0% ҳолатда кузатилди ($p < 0,001$). Презекламписия хавфи юқори бўлди ($OR = 2,29$; 95% CI: 1,06–4,93; $p = 0,029$). Энг юқори прогностик аҳамият $HbA1c$ ($AUC = 0,792$) ва оч қоринга гликемия ($AUC = 0,787$) учун қайд этилди; уларнинг комбинацияси ($AUC = 0,849$; $p < 0,001$) таснифлашнинг 90% аниқлигини таъминлади.

Калит сўзлар: гестацион қандли диабет, семириш, сурункали артериал гипертензия, гликирланган гемоглобин, гликемия.

Введение. Гестационный сахарный диабет (ГСД) представляет собой нарушение углеводного обмена, впервые выявляемое во время беременности, и остается одной из наиболее значимых патологий акушерской практики. ГСД ассоциирован с повышенным риском преэклампсии, макросомии плода, преждевременных родов, оперативного родоразрешения, неонатальной гипогликемии и формированием кардиометаболических нарушений в дальнейшем [6,7]. По данным исследования Smither et al., 2024 [1], раннее выявление и лечение ГСД позволяет быстрее стабилизировать уровень глюкозы в крови, что уменьшает риск развития макросомии и других осложнений благодаря снижению воздействия гипергликемии на плод. Согласно современным эпидемиологическим данным, распространенность гипергликемии при беременности неуклонно увеличивается во всем мире [6]. Как отмечают зарубежные авторы, это во многом обусловлено ростом распространенности ожирения среди женщин репродуктивного возраста, а также тенденцией к отсрочке материнства [3]. В глобальном масштабе в 2024 году около 19,7% всех живорождений были ассоциированы с гипергликемией при беременности, из которых приблизительно 79% приходились на ГСД как наиболее распространенную форму нарушения углеводного обмена в гестационном периоде [6].

По результатам систематического обзора и метаанализа, проведенного в США и Канаде, частота ГСД варьирует от 6,9% до 13,7%, при этом различия обусловлены применяемыми диагностическими критериями и особенностями популяций [3].

Несмотря на то, что в соответствии с действующими клиническими рекомендациями скрининг ГСД традиционно проводится в сроки 24–28 недель беременности с последующим началом терапии, в последние годы возрастает интерес к феномену раннего ГСД, диагностируемого до 20 недель гестации [2].

По данным международных исследований, распространенность ГСД, выявленного до 20 недель беременности, варьирует в широких пределах - от 0,7% до 36,8% — в зависимости от используемых диагностических критериев, особенностей обследуемой популяции и стратегии скрининга. Накопленные данные свидетельствуют о том, что начало лечения ГСД до 20 недель беременности ассоциируется со снижением риска ряда акушерских и перинатальных осложнений, поскольку раннее выявление позволяет быстрее стабилизировать уровень глюкозы в крови и снизить воздействие гипергликемии на плод [2].

Кроме того, ранняя диагностика и своевременная коррекция углеводных нарушений способствуют уменьшению частоты материнских и неонатальных осложнений, а также снижению совокупных затрат на медицинскую помощь [4,5].

Гестационный сахарный диабет остается актуальной проблемой современной акушерской практики. В условиях роста распространенности ГСД и ожирения среди женщин репродуктивного возраста особое значение приобретает ранняя диагностика и своевременное начало лечения, что способствует снижению риска осложнений и улучшению исходов для матери и ребёнка. Для повышения эффективности медицинской помощи рекомендуется внедрение комплексного скрининга и индивидуализированной профилактики. К значимым клиническим предикторам ГСД относятся возраст, ожирение, хроническая артериальная гипертензия (ХАГ) и отягощённый анамнез. Комбинированная оценка уровня $HbA1c$ и гликемии натощак демонстрирует высокую информативность для раннего прогнозирования заболевания.

Цель исследования: оценить клинико-anamnestические и лабораторные предикторы гестационного сахарного диабета (ГСД) для разработки оптимальной прогностической модели.

Материалы и методы: Было проведено ретроспективное исследование по типу "случай-контроль" на базе клиники кафедры акушерства и гинекологии №2 НАО «Медицинский университет Астана» в период с 2024 по 2025 год. Дизайн исследования соответствовал этическим стандартам Хельсинкской декларации и получил одобрение локального этического комитета (протокол №5 от 3.02.2026 г.) в рамках выполнения диссертационной работы. В исследование были включены 600 бе-

ременных женщин, разделенных на две группы: основная группа - женщины с подтвержденным диагнозом гестационного сахарного диабета (ГСД) (n=300), и группа сравнения - женщины без ГСД (n=300). Критерии включения определялись одноплодной беременностью, установленным диагнозом ГСД и родоразрешением в сроке 37-41 неделя. Диагноз ГСД устанавливался согласно общепринятым критериям: уровень глюкозы венозной плазмы натощак $\geq 5,1$ ммоль/л или при проведении перорального глюкозотолерантного теста (ПГТТ) с 75 г глюкозы - через 1 час $\geq 10,0$ ммоль/л, через 2 часа $\geq 8,5$ ммоль/л. Критерии исключения включали прегестационный сахарный диабет (1 и 2 типа), многоплодную беременность, выраженную соматическую патологию в стадии декомпенсации, а также неполные данные медицинской документации. Для получения данных использовались сведения соматического и акушерского анамнеза, антропометрические характеристики и результаты лабораторных исследований, полученные из индивидуальных карт беременной и родильницы (ф. №077/у), а также из истории родов (ф. №096/у). Статистическая обработка была выполнена с использованием программного обеспечения SPSS Statistics 26.0. Для сравнения количественных показателей применялся U-критерий Манна-Уитни, для качественных признаков - критерий хи-квадрат Пирсона (χ^2), а также логистическая регрессия и ROC-анализ.

Результаты.

Демографические и клиничко-анамнестические характеристики. Сравнительный анализ исходных клиничко-демографических характеристик выявил, что пациентки с ГСД были статистически значимо старше женщин контрольной группы. Кроме того, в основной группе достоверно чаще регистрировались отягощенная наследственность по сахарному диабету и эпизоды ГСД в предыдущие беременности, что подтверждает их статус значимых факторов риска. В то же время по паритету родов и частоте наступления беременности с применением экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) исследуемые выборки были полностью сопоставимы (Таблица 1).

Таблица 1.

Исходные демографические и клинические характеристики исследуемой популяции

Параметр	Контрольная группа / Без ГСД (n = 300)	Основная группа / ГСД (n = 300)	p-value
Возраст, годы, Ме [IQR]	33,0 [30,0–36,0]	34,0 [32,0–38,0]	< 0,001*
Паритет родов, Ме [IQR]	3,0 [2,0–4,0]	3,0 [2,0–4,0]	0,876
Беременность после ЭКО, n (%)	44 (14,8)	50 (16,7)	0,512
Отягощенная наследственность по СД, n (%)	15 (5,0)	47 (15,7)	< 0,001*
ГСД в анамнезе, n (%)	7 (2,3)	57 (19,0)	< 0,001*

Примечание: Данные представлены в виде медианы (Ме) и межквартильного размаха [Q1–Q3] для непрерывных переменных; в виде абсолютных чисел (n) и процентов (%) для категориальных. Различия оценивались с помощью U-критерия Манна-Уитни и критерия Хи-квадрат (χ^2). Статистически значимые различия ($p < 0,05$).

Антропометрические параметры и коморбидность. Анализ антропометрических данных и структуры сопутствующей экстрагенитальной патологии продемонстрировал выраженную ассоциацию гестационного сахарного диабета с метаболическими и сосудистыми нарушениями (Рис. 1). Так, ожирение диагностировалось в группе ГСД более чем в три раза чаще, выступая мощным предиктором заболевания (OR = 3,77; $p < 0,001$). Кроме того, пациентки с ГСД имели статистически значимо более высокий риск развития преэклампсии в течение беременности. Особого внимания заслуживает выявление хронической артериальной гипертензии (15,0%) исключительно в основной группе, тогда как в когорте здоровых беременных данная патология не встречалась ($p < 0,001$).

Оценка лабораторных параметров выявила статистически значимое повышение медианных значений гликированного гемоглобина (HbA1c) и гликемии натощак в основной группе по сравнению с контролем ($p < 0,001$). Для оценки диагностической ценности данных биомаркеров и поиска оптимальных предикторов ГСД был проведен ROC-анализ с последующим построением многофакторных логистических регрессионных моделей (Таблица 2, Рис. 2).

Анализ показал, что сочетанная оценка HbA1c и гликемии натощак (Модель 1) обладает наивысшей прогностической способностью. Несмотря на то что Модель 2 (гликемия натощак и через 1 час после углеводной нагрузки) продемонстрировала идентичную площадь под кривой (AUC = 0,849), Модель 1 характеризуется существенно большей точностью правильной классификации случаев (90,0% против 78,18%) и более высоким коэффициентом детерминации ($R^2 = 0,381$).

Forest Plot: Предикторы и исходы ГСД

Рис. 1. Отношение шансов и 95% доверительные интервалы для клиничко-анамнестических и лабораторных предикторов гестационного сахарного диабета.

Примечание: Данные представлены в виде отношения шансов (OR, маркеры-квадраты) и 95% доверительных интервалов (95% CI, горизонтальные линии), рассчитанных с помощью бинарной логистической регрессии. Красная вертикальная пунктирная линия обозначает линию отсутствия эффекта (OR = 1,0). Положение маркера правее единицы указывает на увеличение риска развития патологии. Ось абсцисс (X) представлена в логарифмической шкале. Значения p < 0,05 считались статистически значимыми. Сокращения: ИМТ — индекс массы тела; ГСД — гестационный сахарный диабет.

Таблица 2.

Сравнительная характеристика прогностических моделей развития ГСД

Предиктор / Прогностическая модель	Площадь под кривой (AUC)	Точка отсечения (Cut-off)	Точность классификации, %	R ² (по Коксу-Снеллу)	p-value
Изолированные биомаркеры					
НbA1c	0,792	> 5,27 %	-	-	< 0,001
Гликемия натощак	0,787	> 4,49 ммоль/л	-	-	< 0,001
Регрессионные модели					
Модель 1: НbA1c + Гликемия натощак	0,849	-	90,00	0,381	< 0,001
Модель 2: Гликемия натощак + Гликемия через 1 час	0,849	-	78,18	0,333	< 0,001

Примечание: Для регрессионных моделей понятие единой точки отсечения не применяется. R² отражает долю дисперсии зависимой переменной, объясняемую моделью.

Объединенная ROC-кривая: Предикторы развития ГСД

Рисунок 2. Объединенная ROC-кривая (Receiver Operating Characteristic) для оценки прогностической ценности биомаркеров и многофакторных моделей риска развития гестационного сахарного диабета.

Примечание: Сплошная красная линия отражает диагностическую эффективность Модели 1 (комбинация гликированного гемоглобина и глюкозы натощак; AUC = 0,849). Синяя штрихпунктирная линия отражает Модель 2 (глюкоза натощак + глюкоза через 1 час; AUC = 0,849). Зеленая сплошная и оранжевая пунктирная линии отображают изолированную предиктивную ценность HbA1c и гликемии натощак соответственно. Точечная серая линия представляет собой диагональ неинформативного теста (AUC = 0,500). По оси ординат — чувствительность, по оси абсцисс — доля ложноположительных результатов (1 – специфичность).

Обсуждение. Результаты настоящего исследования убедительно демонстрируют, что старший репродуктивный возраст, избыточная масса тела до наступления беременности и отягощенный семейный анамнез выступают фундаментальными и независимыми предикторами развития гестационного сахарного диабета. Полученные данные полностью согласуются с глобальными эпидемиологическими трендами, подчеркивающими ведущую роль метаболического статуса женщины на этапе прегравидарной подготовки. Особого внимания заслуживает выявленный нами клинический феномен: хроническая артериальная гипертензия (ХАГ) диагностировалась исключительно в когорте пациенток с ГСД (15,0%), полностью отсутствуя в контрольной группе. Данный факт свидетельствует о наличии глубокого синергизма между метаболическими и сосудистыми нарушениями. С позиции современной патофизиологии, коморбидность ХАГ и ГСД базируется на общих триггерных механизмах — системной инсулинорезистентности, хроническом субклиническом воспалении и прогрессирующей эндотелиальной дисфункции, что взаимно отягощает течение гестационного процесса и увеличивает риск акушерских осложнений.

Ключевым научным и практическим достижением данной работы является разработка и валидация высокоинформативной прогностической модели, базирующейся на оценке уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) и гликемии натощак. Доказано, что сочетанное применение этих двух рутинных лабораторных параметров обеспечивает превосходную классификационную точность, позволяя верно идентифицировать 90,0% случаев развития патологии (AUC = 0,849; = 0,381).

С клинической точки зрения, полученные результаты формируют надежную доказательную базу для оптимизации действующих алгоритмов антенатального наблюдения. Мы обосновываем целесообразность интеграции скрининговой оценки уровня HbA1c в обязательные протоколы уже в I триместре беременности. Подобный проактивный подход позволит своевременно стратифицировать пациенток в группу высокого риска, инициировать превентивную диетотерапию и, при необходимо-

сти, инсулинотерапию задолго до проведения стандартного перорального глюкозотолерантного теста в декретированные сроки (24–28 недель), тем самым нивелируя риски макросомии и преэклампсии.

Ограничения исследования. При интерпретации результатов настоящего исследования необходимо учитывать ряд объективных ограничений. Во-первых, ретроспективный дизайн типа «случай-контроль» не позволяет в полной мере установить строгие причинно-следственные связи между оцениваемыми предикторами и манифестацией ГСД. Во-вторых, работа выполнена на базе одного клинического центра (моноцентровое исследование), что может определенным образом сужать внешнюю валидность (генерализуемость) полученных выводов на популяции с иными демографическими характеристиками.

Наконец, зафиксированный широкий 95% доверительный интервал для отношения шансов изолированного уровня HbA1c (95% CI: 3,91–97,25) обусловлен относительно небольшим объемом выборки пациенток, имевших результаты данного специфического анализа на ранних сроках беременности. Указанные ограничения диктуют необходимость проведения дальнейших масштабных, многоцентровых проспективных когортных исследований для окончательной верификации и калибровки предложенной прогностической модели.

Заключение.

Клинико-anamнестические детерминанты: Избыточная масса тела (ожирение), наличие хронической артериальной гипертензии и отягощенная наследственность по сахарному диабету выступают ведущими, статистически значимыми предикторами развития гестационного сахарного диабета. Выявление данных факторов диктует необходимость отнесения пациенток к когорте высокого риска уже на этапе первой явки в женскую консультацию.

Лабораторные биомаркеры: Комбинированная оценка уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) и гликемии натощак представляет собой высоконадежный диагностический инструмент. Предложенная многофакторная модель обладает отличной дискриминационной способностью (AUC = 0,849) и позволяет верно классифицировать абсолютное большинство (90,0%) клинических случаев.

Практические перспективы: Внедрение предложенных биомаркеров в рутинную клиническую практику раннего пренатального скрининга (в I триместре) стратегически обосновано. Ранняя верификация нарушений углеводного обмена формирует терапевтическое «окно возможностей» для упреждающей метаболической коррекции, что в конечном итоге позволит оптимизировать профилактику преэклампсии, макросомии плода и ассоциированных перинатальных осложнений.

Список литературы:

1. Bastian B., Smithers L.G., Pape A., Davis W., Fu K., Francois M. Early screening and diagnosis of gestational diabetes mellitus (GDM) and its impact on perinatal outcomes // *Diabetes Research and Clinical Practice*. 2024. Vol. 217. 111890.
2. Da Silveira L.R.P., Schmidt M.I., Bracco P., Mattiello R., Drehmer M. Early gestational diabetes mellitus diagnosis: a strategy for mitigating excessive maternal weight gain – LINDA-Brasil Study // *Nutrients*. 2025. Vol. 17, № 16. 2600.
3. Eades C.E., Burrows K.A., Andreeva R., Stansfield D.R., Evans J.M. Prevalence of gestational diabetes in the United States and Canada: a systematic review and meta-analysis // *BMC Pregnancy and Childbirth*. 2024. Vol. 24, № 1. 204.
4. Simmons D., Immanuel J., Hague W.M., Teede H., Nolan C.J., Peek M.J., Flack J.R., McLean M., Wong V., Hibbert E., Kautzky-Willer A., Harreiter J., Backman H., Gianatti E., Sweeting A., Mohan V., Enticott J., Cheung N.W. Treatment of gestational diabetes mellitus diagnosed early in pregnancy // *New England Journal of Medicine*. 2023. Vol. 388, № 23. С. 2132–2144.
5. Speer L. Early treatment of gestational diabetes is modestly beneficial for neonatal and maternal outcomes // *American Family Physician*. 2023. Vol. 108, № 6.
6. Yuen, L., Hannah, W., Hare, M. et al. Hyperglycaemia in pregnancy: the role of ethnicity and geography in risk and outcomes. *Diabetologia* 68, 2340–2361 (2025).
7. Zhao, M., Yang, S., Hung, T.C. et al. Association of pre- and early-pregnancy factors with the risk for gestational diabetes mellitus in a large Chinese population. *Sci Rep* 11, 7335 (2021).

Для цитирования: Ризаев Ж.А., Агабабян Л.Р., Есжанова А.А. Клинико-anamнестические и лабораторные предикторы гестационного сахарного диабета // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 3(23). – С. 348–353. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19019528>